

Dokumentation FidusWriter

Verband Digital Humanities im deutschsprachigen Raum e.V.

ConfTool

- Anlegen eines Accounts in der ConfTool-Instanz zur Konferenz
- Validierung der E-Mail-Adresse Ihres ConfTool-Accounts
(**ACHTUNG:** Ihr ConfTool-Account muss validiert sein. Ansonsten können Sie sich nicht im FidusWriter anmelden. Gleiches gilt auch für Co-Autor:innen, die Sie im ConfTool einem Beitrag hinzufügen)
- Anlegen eines Konferenzbeitrags

FidusWriter

- Login im FidusWriter mit Ihren validierten Zugangsdaten vom ConfTool (gilt auch für Co-Autor:innen)

Sie befinden sich nun auf Ihrer persönlichen Übersichtsseite im FidusWriter.

Klicken Sie auf den Button „ConfTool: Synchronisieren“

Alle von Ihnen im ConfTool angelegten Konferenzbeiträge erscheinen nun auf Ihrer persönlichen Übersichtsseite. Sollten Sie im ConfTool einem Beitrag als Co-Autor:in hinzugefügt worden sein, können Sie über den Button „ConfTool:Synchronisieren“ auch die Beiträge im FidusWriter sehen und bearbeiten, bei denen Sie Co-Autor:in sind.

Wichtig: Die Person, die einen Beitrag initial im ConfTool angelegt hat, muss zuerst im FidusWriter auf „ConfTool: Synchronisieren“ klicken, damit auch ihre Co-Autor:innen den Beitrag im FidusWriter synchronisieren können.

- Klicken Sie auf einen Ihrer synchronisierten Beiträge

Sie befinden sich nun in der Beitrags-Ansicht. Sie enthält alle Metadaten, die Sie für den Beitrag zuvor im ConfTool angelegt haben.

Sollten Sie im Laufe der Zeit Metadaten zu Ihrem Beitrag anpassen wollen, können Sie dies über das ConfTool machen. Klicken Sie anschließend im FidusWriter wieder auf den Button „ConfTool: Synchronisieren“, um die aktuellen Metadaten in den FidusWriter zu übertragen.

In der Beitrags-Ansicht können Sie nun (ggf. mit Ihren Co-Autor:innen kollaborativ) ihren Konferenzbeitrag schreiben.

- Schreiben Ihres Konferenzbeitrags

Folgende Funktionalitäten stehen Ihnen bei der Erstellung ihres Konferenzbeitrags zur Verfügung:

The screenshot displays the FidusWriter interface. At the top, a dark header contains the title "Das ist ein beispielhafter Artikel für den FidusWriter" and a menu with options: "Datei", "Exportieren", "Einstellungen", "Werkzeuge", and "Änderungen nachverfolgen". A chat icon in the top right corner is linked to a "Chatfunktion innerhalb des Beitrags" box, and a close icon is linked to a "Zurück zur persönlichen Übersichtsseite" box. Below the header is a toolbar with categories: "Textformat und Überschriften", "Textformatierung und Listen", "Verlinkungen", "Fußnoten", "Bibliographie", "Formeln", "Abbildungen", "Tabellen", and "Bearbeitungsnavigation". The main editing area shows a document with a title, subtitle, author information (Patrick Helling and David Neugebauer), keywords (DHD, Digital Humanities, FidusWriter), and an abstract. A "Body..." label points to the main text area, which is also labeled "Textbereich Beitrag". A "Metadaten aus ConfTool (read-only)" box points to the metadata section.

Besonderheiten bei der Bearbeitung

Einrücken von Listen

Wenn Sie einen Listen-Eintrag einrücken möchten, klicken Sie noch einmal auf das Listen-Symbol in der oberen Menü-Leiste, wenn Sie sich in dem einzurückenden Listen-Eintrag befinden.

Wenn Sie einen Listen-Eintrag ausrücken möchten, verwenden Sie die Tastenkombination „STRG <“, wenn Sie sich in dem auszurückenden Listen-Eintrag befinden.

Bearbeiten von Abbildungen

Klicken Sie hierzu auf die drei Punkte am rechten oberen Ende der von Ihnen hinzugefügten Abbildung und wählen Sie „Konfigurieren...“

Es stehen Ihnen nun mehrere Optionen zur Bearbeitung der Abbildung zur Verfügung.

ACHTUNG: Die Nummerierung von Abbildungen (i.S.v. „Abbildung 1:“) wird über den FidusWriter automatisch gesetzt und muss nicht noch einmal extra von den Autor:innen beim Eintragen einer Bildunterschrift gesetzt werden.

Bearbeiten von Tabellen

Klicken Sie hierzu auf die drei Punkte am rechten oberen Ende der von Ihnen hinzugefügten Abbildung. Hier stehen Ihnen bereits einige Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung. Wählen Sie schließlich „Konfigurieren...“ aus.

The screenshot shows a table with the following data:

Tab. 1: Das ist eine Tabellenüberschrift.		
	B1	B2
A1	37,4	12,7
A2	0,65	8,51

The context menu includes the following options:

- Zeile darüber hinzufügen
- Zeile darunter hinzufügen
- Spalte links hinzufügen
- Spalte rechts hinzufügen
- Zeile löschen
- Spalte löschen
- Zellen verbinden
- Zellen teilen
- Kopfzeile umschalten
- Kopfzeile umschalten
- Kopfzeile umschalten
- Konfigurieren ...**
- Tabelle löschen

A red box labeled "verschiedene Bearbeitungsmöglichkeiten" points to the menu options.

Es stehen Ihnen nun weitere Optionen zur Bearbeitung der Tabelle zur Verfügung.

The 'Tabelle konfigurieren' dialog box shows the following settings:

- Ausrichtung: Center
- Breite: 100 %
- Column style: Fixed width
- Aufgelistet als: Keine
- Beschriftung: Aktivieren

Buttons: Verändern, Abbrechen

A red box labeled "verschiedene Bearbeitungsmöglichkeiten" points to the settings area.

Bibliographie-Einträge anlegen

Es gibt insgesamt zwei Optionen ihrem Beitrag Bibliographie-Einträge hinzuzufügen. Bei beiden Optionen müssen Sie sich in ihrem Beitrag an der Stelle befinden, an der eine Zitation hinzugefügt werden soll.

1. Wählen Sie in der oberen **Menü-Leiste** das Symbol für das Anlegen eines Bibliographie-Eintrags. In dem sich nun öffnenden Dialogfenster können Sie im unteren Bereich über den Button „Neue Quelle registrieren“ einen neuen Bibliographie-Eintrag anlegen.

Wählen Sie schließlich einen Dokumententyp aus und befüllen Sie alle nötigen Felder. Beachten Sie, dass es neben den „Basisangaben“ auch noch weitere „Optionale Angaben“ gibt. Unter den „Optionalen Angaben“ finden Sie bspw. auch die Möglichkeit ihrem Bibliographie-Eintrag eine DOI hinzuzufügen.

Bitte prüfen Sie individuell und dem [Chicago Manual of Style 16th edition \(author-date\)](#) folgend, welche Angaben für Ihren Bibliographie-Eintrag notwendig sind.

Wenn Sie ihren Bibliographie-Eintrag erfolgreich angelegt haben, finden Sie ihn nun im Fenster auf der linken Seite unter „Meine Quellen“. Fügen Sie den Bibliographie-Eintrag mit dem Pfeil-Button, um ihn in die Zwischenablage zu legen. Sie können dabei angeben, in welchem Zitatformat die Referenz im Text gesetzt werden soll. Darüber hinaus

können Sie Seitenzahlen und einen Text vor dem Zitat im Text definieren.

Klicken Sie schließlich auf „Einfügen“ und die Zitation wird Ihrem Text sowie Ihrer Bibliographie hinzugefügt.

2. Alternativ können Sie auch einen Bibliographie-Eintrag aus **Zotero per drag-and-drop** ihrem Beitrag hinzufügen. Wählen Sie hierfür in Zotero unter „Einstellungen“ bei „Format für Einträge“ BibteX aus. Nun können Sie per drag-and-drop einen Bibliographie-Eintrag von Zotero in Ihren Beitrag im FidusWriter hinzufügen.

Sollten Sie Bibliographie-Einträge später noch einmal bearbeiten wollen, klicken Sie einfach auf dem Bibliographie-Eintrag in dem Abschnitt „Bibliographie“.

Ihr fertiger Konferenzbeitrag könnte bspw. wie folgt aussehen

Das ist ein Beitrag zu einer DHD-Jahreskonferenz. Autor:innen können hier gemeinsam am Text arbeiten und wissenschaftliche Ergebnisse beschreiben und präsentieren. Dabei können Sie u.a. Fußnoten¹ verwenden. Aber 1 Das ist eine Fußnote, die einen Aspekt im Text auch

1. Listen können genutzt werden,
2. um einen Gedanken genauer auszuführen.

Dabei müssen die Listen nicht nur nummeriert sein, sie können auch

- ungeordnet sein und
- mit Bulletpoints dargestellt werden.

Natürlich können auch **Links** verwendet werden, um auf externe Inhalte zu verweisen. Darüber hinaus gehört zu jeder wissenschaftlichen Publikation auch die Verwendung von Verweisen in Form von Bibliographieeinträgen (Helling, Debbeler und Borges 2022). Hierzu kann man entweder über den Button im Menü einen neuen Bibliographieeintrag anlegen, oder direkt aus Zotero per drag-and-drop einen Eintrag in den Text kopieren. Hierzu muss als Standardexport in Zotero lediglich BibTex eingestellt sein...

1. Natürlich bedarf es auch Zwischenüberschriften,
um den Text sinnvoll zu strukturieren. Diese können auf insgesamt drei Ebenen hinzugefügt werden, wobei wir in diesem Beispiel

1.1 nur zwei Ebenen darstellen werden.

Manchmal ist es hilfreich mit Abbildungen Ergebnisse aus wissenschaftlichen Forschungsprozessen zu visualisieren.

Abb. 1: Zu jeder Abbildung gehört auch eine Bildunterschrift.
Aber auch Tabellen werden häufig genutzt, um Ergebnisse darzustellen.

Tab. 1: Das ist eine Tabellenüberschrift.

	B1	B2
A1	37,4	12,7
A2	0,65	8,51

Die Bedienung des FidusWriter sollte weitestgehend intuitiv erfolgen. Sollte es dennoch Probleme bei der Nutzung geben, stehen wir Ihnen gerne bei Fragen zur Verfügung.

Bibliographie

Helling, Patrick, Anke Debbeler und Rebekka Borges. 2022. Konferenzbeiträge strategisch publizieren. *o-hib. Das offene bibliotheksjournal / herausgeber VDB*. August. doi:10.5284/0-BIB/5835, <https://www.o-hib.de/bib/article/view/5835> (zugesgriffen: 27. September 2022).

- Download des Konferenzbeitrags

Wählen Sie im Menü unter Exportieren die Möglichkeit DHC (HTML + TEI + DOCX) aus und laden Sie die .dhc-Datei herunter. In dieser befindet sich eine HTML-, eine TEI-XML-, eine DOCX-Version ihres Beitrags sowie möglicherweise verwendete Bilddateien.

Kontrollieren Sie gerne noch einmal in der .docx-Datei, ob Ihr Beitrag korrekt aussieht, indem sie die .dhc-Datei entpacken.

Falls ja, können Sie die .dhc-Datei nun im ConfTool wie gewohnt zum entsprechend eingerichteten Konferenzbeitrag hochladen und somit die Einreichung abschließen.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an folgende E-Mail Adresse: dhd-fiduswriter-support@uni-koeln.de